

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI FANLAR AKADEMIYASI
MINTAQAVIY BO‘LIMI
XORAZM MA‘MUN AKADEMIYASI**

**XORAZM MA‘MUN
AKADEMIYASI
AXBOROTNOMASI**

Axborotnoma OAK Rayosatining 2016-yil 29-dekabrda 223/4-son qarori bilan biologiya, qishloq xo‘jaligi, tarix, iqtisodiyot, filologiya va arxitektura fanlari bo‘yicha doktorlik dissertatsiyalari asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan

**2024-6/1
Xorazm Ma‘mun akademiyasi axborotnomasi
2006 yildan boshlab chop qilinadi**

Xiva-2024

Bosh muharrir:

Abdullayev Ikram Iskandarovich, b.f.d., prof.

Bosh muharrir o‘rinbosari:

Hasanov Shodlik Bekpo‘latovich, k.f.n., k.i.x.

Tahrir hayati:

Abdullayev Ikram Iskandarovich, b.f.d., prof.
Abdullayeva Muborak Maxmusovna, b.f.d., prof.
Abduhalimov Bahrom Abduraximovich, t.f.d., prof.
Agzamova Gulchexra Azizovna, t.f.d., prof.
Aimbetov Nagmet Kalliyevich, i.f.d., akad.
Ametov Yakub Idrisovich, d.b.n., prof.
Babadjanov Xushnut, f.f.n., prof.
Bobojonova Sayyora Xushnudovna, b.f.n., dos.
Bekchanov Davron Jumanazarovich, k.f.d.
Buriyev Xasan Chutbayevich, b.f.d., prof.
Gandjayeva Lola Atanazarovna, b.f.d., k.i.x.
Davletov Sanjar Rajabovich, tar.f.d.
Durdiyeva Gavhar Salayevna, arx.f.d.
Ibragimov Baxtiyor To‘laganovich, k.f.d., akad.
Izzatullayev Zuvayd, b.f.d., prof.
Ismailov Is‘haqjon Otabayevich, f.f.n., dos.
Jumaniyozov Zoxid Otaboyevich, f.f.n., dos.
Jumanov Murat Arepbayevich, d.b.n., prof.
Kadirova Shaxnoza Abduxalilovna, k.f.d., prof.
Qalandarov Nazimxon Nazirovich, b.f.f.d., k.i.x.
Karabayev Ikramjan Turayevich, q/x.f.d., prof.
Karimov Ulug‘bek Temirbayevich, DSc
Kurbanbayev Ilhom Jumanazarovich, b.f.d., prof.
Kurbanova Saida Bekchanovna, f.f.n., dos.
Qutliyev Uchqun Otoboyevich, f-m.f.d.
Lamers Jon, q/x.f.d., prof.
Maykl S. Enjel, b.f.d., prof.
Maxmudov Raufjon Baxodirovich, f.f.d., k.i.x.
Mirzayev Sirojiddin Zayniyevich, f-m.f.d., prof.
Mirzayeva Gulnara Saidarifovna, b.f.d.

Pazilov Abduvayit, b.f.d., prof.
Razzaqova Surayyo Razzoqovna, k.f.f.d., dos.
Ramatov Bakmat Zaripovich, q/x.f.n., dos.
Raximov Raxim Atajanovich, t.f.d., prof.
Raximov Matnazar Shomurotovich, b.f.d., prof.
Raximova Go‘zal Yuldashovna, f.f.f.d., dos.
Ro‘zmetov Baxtiyar, i.f.d., prof.
Ro‘zmetov Dilshod Ro‘zimboyevich, g.f.n., k.i.x.
Sadullayev Azimboy, f-m.f.d., akad.
Salayev San‘atbek Komilovich, i.f.d., prof.
Saparbayeva Gulandam Masharipovna, f.f.f.d.
Saparov Kalandar Abdullayevich, b.f.d., prof.
Safarov Alisher Karimdjaniyevich, b.f.d., dos.
Sirojov Oybek Ochilovich, s.f.d., prof.
Sobitov O‘lmasboy Tojxmedovich, b.f.f.d., k.i.x.
Sotipov Goyipnazar, q/x.f.d., prof.
Tojibayev Komiljon Sharobitdinovich, b.f.d., akad.
Xolliyev Askar Ergashevich, b.f.d., prof.
Xolmatov Baxtiyor Rustamovich, b.f.d.
Cho‘ponov Otanazar Otojonovich, f.f.d., dos.
Shakarboyev Erkin Berdikulovich, b.f.d., prof.
Ermatova Jamila Ismailovna, f.f.n., dos.
Eshchanov Ruzumboy Abdullayevich, b.f.d., prof.
O‘razboyev G‘ayrat O‘razaliyevich, f-m.f.d.
O‘rozboyev Abdulla Durdiyevich, f.f.d.
Hajiyeva Maqsuda Sultonovna, fal.f.d.
Hasanov Shodlik Bekpo‘latovich, k.f.n., k.i.x.
Xudayberganova Durдона Sidiqovna, f.f.d.
Xudoyberganov Oybek Ikromovich, PhD, k.i.x.

Xorazm Ma‘mun akademiyasi axborotnomasi: ilmiy jurnal.-№6/1 (115), Xorazm Ma‘mun akademiyasi, 2024 y. – 304 b. – Bosma nashrning elektron varianti - <http://mamun.uz/uz/page/56>

ISSN 2091-573 X

Muassis: O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi mintaqaviy bo‘limi – Xorazm Ma‘mun akademiyasi

MUNDARIJA
BIOLOGIYA FANLARI

Abdrahmanov T., Jabbarov Z.A., Fayzullayev O., Abdullayev Sh.Z., Shomurodova K.Sh. Orol dengizi qurigan tubida hosil bo'lgan tuproq-gruntlarini kimyoviy va agrokimyoviy xossalari	6
Abdrahmanov T., Jabbarov Z.A., Fayzullayev O., Abdullayev Sh.Z., Shomurodova K.Sh. Orol dengizi qurigan tubida hosil bo'lgan tuproq-gruntlarini meliorativ holati	10
Abdullaev A. N., Ubaydullayeva X. A. In vitro usuli orqali mahalliy tok (<i>Vitis vinifera</i> L.) navlarini ko'paytirishda ozuqa muhitlari va o'sish regulyatorlarining ahamiyati	14
Abdullaev A. N., Ubaydullayeva X. A. In vitro усулида кўпайтирилган ток (<i>Vitis vinifera</i> L.) навларини in vivo шароитига мослаштириш	17
Abdullayev D.A., Temirov E.E., Turbiboyev Sh.A. O'zbekiston florasidagi <i>Eremurus</i> M. Bieb. (<i>Asphodelaceae</i>) turkumining balandlik mintaqalari bo'yicha taqsimlanishi	21
Abdullaeva S., Gandjayeva L. <i>Pyrrhocoris apterus</i> (heteroptera, pyrrhocoridae) embrional rivojlanishiga haroratning ta'siri	27
Anvarova O.A. Determination of endemic and rare species of Nurota state reserve	30
Ashirov M.A., Hasanov Sh.B. Yangi noananaviy o'simlik – chufa (<i>Cyperus esculentus</i> L.)	33
Astankulov A.F. Qamar variatsiyalaridagi qo'zilar terisida ifodalanishi, tovlanishi, va gullarning bir tekislilik ko'rsatkichlari	38
Atajanov A.X., Abdirimov X. F., Abdullaev I.I. Xorazm viloyati qashqaldoqlar (<i>Fulica</i>) avlodiga mansub <i>Fulica atra</i> tavsifi va ekologiyasi	41
Axadov H., Axmedov Sh. Baland bo'yi golubika (<i>Vaccinium uliginosum</i>) ning O'zbekiston sharoitida vegetatsiyasi	45
Axmedova M.Sh., Abdullayeva M.R., Medetov M.J., Avazmetova I.R. Quyi Amudaryo davlat biosfera qo'riqxonasida tarqalgan ninachilar (Insecta: Odonata) tur tarkibi	48
Bektursunova M.B., Abdullaev I.I. Steatoda paykulliana va steatoda triangulosa (arachnida: araneae) o'rgimchaklarining morfologik tavsiflarini o'rganish	53
Doschanov J.S. Triticale navlarida xlorofil miqdorini o'rganish	56
Duysengaliev E.S., Juginisov T.I. Qoraqalpog'istonda yangi invaziv tur Coleoptera, Cerambycidae aedesthes Sarta (Solsky, 1871) muylovdor qong'izining bioekologiyasi	59
Ernazarov Z.M., Toshmatova Sh.R., Turdiyeva O.M. Oksidativ stress modelida kalamush jigar mitoxondriyasi yuqori o'tkazuvchan porasini biofaol moddalar bilan korreksiyalash	62
Ernazarov Z.M., Toshmatova Sh.R., Turdiyeva O.M. Qo'qon atrof hududi urug'mevali bog'lar zararkunandalari	65
Ernazarov Z.M., Toshmatova Sh.R., Turdiyeva O.M. Oksidativ stress sharoitida kalamush jigar mitoxondriyasi lipidlarni perexsli oksidlanishiga biofaol moddalar ta'siri	67
Kalikhazarova A.K., Musaev A.K., Djemuratov D.B. Suv o'tlar o'sishini kuchaytirish maqsadida hovuzlarni to'g'ridan-to'g'ri o'g'itlash usulini qo'llashning afzalliklari	70
Karshibaev J.H., Aliyeva D., Abduxoliqov F.B., Xudayberganov N.A. Dorivor burchoqdoshlarni sirdaryo sharoitida iqlimlashtirish	74
Mamadjanova M.A., Naraliev N.M., Zulunov I.T. Iqlim o'zgarishining <i>Tetradium daniellii</i> tarqalishiga potentsial ta'sirini bioiqlimiy modellashtirish	80
Mo'minov D.Y. Qirqquloqlar florasini O'rta Osiyoda o'rganilish tarixi	86
Najmiddinov A.N., Erkinov I.O. <i>Euphorbia</i> L. turkumi turlaridan ctab metodi optimizatsiyasi yordamida DNK ajratish	89
Narkizilova G.N., Turaev O.S., Boboyev S.G., Miraxmedov M.S., Kurbonov A.Y. G'o'za genotiplarida qimmatli xo'jalik belgilarning molekulyar-genetik tahlili	93
Otaboyev A.O., Abdullaev I.I. Xorazm viloyati haqiqiy tipratikanlar (<i>Erinaceinae</i>) kichik oilasiga mansub turlarning tavsifi va ekologiyasi	98
Romanov D.R., Abdullaev I.I. Xorazm vohasi <i>Lygaeosoma anatolicum</i> <i>Seidenstucker</i> , 1960 qandalasi va o'simliklar bilan munosabati	103
Sanaeva L.Sh., Safarov K.S. Jizzax viloyatida ekoturizm: resurslari, rivojlanish darajasi va istiqbollari	106
Tashmuxeimova Sh.S., Rajabov T.T., Qurbonova Z.M., Abdurofiyeva G.J. KMS asosida gidrogel sintezlash va uning mexanik xususiyatlarini o'rganish	110

UO'K 631.4

**OROL DENGIZI QURIGAN TUBIDA HOSIL BO'LGAN TUPROQ-GRUNTLARINI
MELIORATIV HOLATI***T.Abdrahmanov, q.x.f.n., prof., O'zbekiston Milliy universiteti, Tashkent**Z.A.Jabbarov, b.f.d., prof., O'zbekiston Milliy universiteti, Tashkent**O.Fayzullayev, o'qituvchi, O'zbekiston Milliy universiteti, Tashkent**Sh.Z.Abdullayev, o'qituvchi, O'zbekiston Milliy universiteti, Tashkent**K.Sh. Shomurodova, talaba, O'zbekiston Milliy universiteti, Tashkent*

Annotatsiya. Ushbu maqolada Orol dengizini qurigan tubining janubiy qismi "0" nuqtasida hosil bo'lgan tuproq-gruntlarining minerallashtirish miqdori aniqlangan. Unga ko'ra, tuproq-gruntlarida (0-30 sm) qatlamlarda umumiy quruq qoldiq miqdori 1,454% dan 1,678% orasida va umumiy ishqoriylik bo'yicha HCO_3 miqdori 0,063% dan 0,088% orasida tebranganligi aniqlandi.

Kalit so'zlar: tuproq-grunti, tuproq minerallashtirish miqdori, kesma qalinligi, maydon koordinatasi, xlor-sulfat, tuproq morfogenetikasi.

Аннотация. В данной статье определена степень минерализации почв-грунтов, образовавшихся в точке «0» южной части сухого дна Аральского моря. По нему установлено, что количество общего сухого остатка в слоях почвы (0-30 см) колеблется в пределах 1,454% и 1,678%, а количество HCO_3 в пересчете на общую щелочность - в пределах 0,063% и 0,088%.

Ключевые слова: почва-грунт, степень минерализации почвы, мощность разреза, координата площади, хлорсульфат, морфогенетика почвы.

Abstract. In this article, the amount of mineralization of soils-grunt formed at point "0" of the southern part of the dry bottom of the Aral Sea is determined. According to it, it was determined that the amount of total dry residue in the layers of the soil (0-30 cm) fluctuated between 1.454% and 1.678%, and the amount of HCO_3 in terms of total alkalinity fluctuated between 0.063% and 0.088%.

Keywords: soil-grunt, amount of soil mineralization, section thickness, area coordinate, chlorine-sulphate, soil morphogenetics.

Kirish. Tuproq tarkibidagi tuzlar miqdorini aniqlash orqali turli daraja va tipdagi tuzlar miqdorini bilish muhim hisoblanadi. Ma'lumki Orol dengizi tubi tuproq-gruntlarida tuzlarning to'planishi va sho'rlanish miqdorining oshishida asosiy sabablardan biri Orol dengiziga oqib kelib quyiladigan Amudaryo suvlari hisoblanadi. O'tgan asr davomida yerlarni kengaytirish va sho'rlangan tuproqlar holatini yaxshilash maqsadida sho'r yuvish, drenaj va kallektor zovurlar qazish ishlari jadallik bilan olib borilgan. Buning natijasida juda ko'plab yerlar o'zlashtirilgan. Ammo, suvda erigan turli xildagi tuzlarning katta miqdori sho'r yuvish orqali zovurlarga ajralib chiqqan va mana shu suvlar to'g'ridan to'g'ri Amudaryoga qo'shib yuborilgan. Bu jarayon uzoq yillar qaytarilishi oqibatida daryo suvi sho'rlanib tarkibida suvda erigan tuzlar miqdori oshib boravergan. Orol dengiziga qo'shilib turgan suvlarning 80-90 % Amudaryo suvlarini tashkil qilgan. Bu esa o'z navbatida Orol dengizining vaqtlar o'tib sekinlik bilan tuzlar ko'payishiga sabab bo'lgan. Orol dengizining vaqtlar o'tishi bilan dengiz suvining ortga chekinishi natijasida suv ostidagi ko'plab zararli moddalar yer ustiga chiqib qolgan. Shu jumladan, turli miqdordagi tuzlar ham yuzaga chiqib qolgan. Ko'plab adabiyotlardan ma'lumki Amudaryo deltasida tuzlar tarkibining ko'p qismini xlorid sulfatli tuzlar hosil qiladi [4, 6, 11]. O.K. Komilov ma'lumotlariga ko'ra, Amudaryoning quyi oqimi hududi (Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyati) sug'oriladigan yerlarida kuchli minerallashtirish yeri osti suvlarining ko'tarilishi natijasida qishloq xo'jaligi, sanoat inshootlari katta zarar ko'rmoqda. Tuproq degradatsiyasi jarayonlari kuchaygan, sho'rlanish ta'sirida yerlarni dastlabki tabiiy sifati yo'qolgan. 1985 yildan boshlab Amudaryo suvining mineralizatsiyasi keskin, yani o'rtacha yillik miyordan 2,3 baravar, ayrim oylarda 3 barobar oshgan, tabiiyki sug'orish suvlari bilan dalalarga kelib tushayotgan tuzlar miqdori ham shunchaga ko'paygan, ularning meliorativ sifati pasaygan. Amudaryo suvlarining tuzlarning gipotetik tarkibida o'simliklar uchun havfli va zaharli hisoblangan natriy xlor tuzi keskin

ko'paygan [6, 21]. 2018-yil may oyida Qozog'iston Respublikasidan Orol dengiziga sovuq havo oqimining kirib kelishi natijasida, dengizning qurigan tubidan katta miqdorda tuzli chang qumlar havoga ko'tarilgan, buning oqibatida bir nechta hududlar chang-tuz bo'ronlar ostida qolgan, shamolning tezligi 17-22 m/s, bazi joylarda 27 m/s gacha kuchayib tuz aralash changli bo'ronni keltirib chiqargan. Qurigan Orol dengizi tubida shamol orqali uchirib kelingan chang zarralari tuproq tarkibidagi tuzlar va ionlar miqdori, sho'rlanish darajasi va tiplari, mexanik tarkibi bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan [5, 12, 13]. Orol bo'yi tuproqlari va ularning meliorativ holatini yaxshilash chora-tadbirlari hozirgi vaqtda Orol bo'yi hududlarida jadal darajada qurg'oqchilik davom etayotgan davrda, daryo o'zanlarining qurishi, suv va shamol eroziyasining kuchayishi va tuproqlarni qurib, qayta sho'rlanishiga sabab bo'lmoqda, gidromorf tuproq paydo bo'lish jarayonlari avtomorf jarayonlar bilan almashmoqda, natijada yangi sho'rxoklar va qumliklar maydonlari hosil bo'ladi. Suv resurslarining kamayishi oqibatida, sahrolanish, cho'llanish jarayonlari tezlashib, yerlarning ustki yuza qismi qum va tuzlar bilan qoplanishi, tuproq – iqlim sharoitiga ta'sir qilib, o'simliklar formasiyasining tubdan o'zgarishiga olib kelgan [2, 3, 15, 16].

Orol dengizining qurigan hududlarida tadqiqotlar olib borgan Qozog'iston olimlarning ma'lumotlariga ko'ra, tadqiqot hududi tuproqlarining sho'rlanish tipi xlorid-sulfatli bo'lib, tuzlar miqdori 2,09 dan 4,21%, xlor miqdori 0,59 dan 0,82% gacha, sulfat 0,68 dan 2,24% gacha, natriy 0,67 dan 1,08% gacha bo'lishi aniqlangan, tadqiqotlarda qora saksovol ekilgan, uning fitomassasi (58,7 s/ga), 1 ga maydonga 669 dona 16 yillik ko'chatlar to'g'ri keladi, ikkinchi hududda fitomassa 185,9 s/ga, 1 gektarda 1682 dona saksovol ko'chati to'g'ri kelgan. Bundan ko'rinadiki, gektariga imkon qadar ko'chatlar soni ko'p bo'lsa sho'rlanishni oldini olishga va tuproq xossalarini yaxshilanishiga ta'sir qiladi [7–9, 20]. Orolning qurigan tubida tuzlarning miqdori bir hil tarqalmagan, ya'ni tuzlarning miqdori va joylashgan qatlami turlichadir. Shu nuqtayi nazardan Orolning qurigan tubida o'simliklarni ekishda barcha hududlarda bir xil yondoshuv yuqori natija bermaydi, shu bois Orolning qurigan tubi hududini tuzlarning joylashishi, sho'rlanish tipi va darajasi bo'yicha alohida hududlarga ajratib olish lozim, aks holda olib borilayotgan ko'kalamzorlashtirish ishlarining samarasi past bo'ladi [9, 10, 14, 17]. G'.Yuldashvning ma'lumotlariga ko'ra Orol havzasidagi daryo suvlarining tarkibidagi, suvda eruvchan mineral tuzlarning umumiy miqdori 13,5 mln. tonna bo'lib, vaqt o'tishi bilan ortib boradi. Yangi sho'r yerlarni o'zlashtirish, meliorativ ishlar, so'nggida minerallashtirgan suvlarni va oqavalarni daryoga tashlash daryo suvining sho'rlanish darajasini oshishiga sabab bo'ladi. Orol dengiziga yer osti suvlari orqali keladigan tuzlar yiliga 1,88 mln. tonnani, atmosfera orqali keladigan tuzlar miqdori esa ikki barobar ko'p bo'lib yiliga 3,9 mln. tonnani tashkil etadi. Daryo suvlaridan qishloq xo'jaligida foydalaniladi va Orol havzasidagi daryolar o'zining loyqaliligi bilan ajralib turadi deb fikr bildirgan [1, 17–19].

1-rasm. Orol dengizining qurigan tubi, "0" nuqta hududi, 2024-y

Orol dengizining qurib qolgan qismidagi sho'rlangan yerlarda ilmiy -tadqiqot va amaliy ishlar ko'lamini kengaytirish, ekotizimni yaxshilash hamda munosib hayot faoliyatini ta'minlash, tadqiqotlar va innovatsiyalarning ilg'or tajribalarini joriy etish muhim hisoblanadi.

Material va metodika. Tadqiqot olib borilga hudud Qoraqolpog'iston Respublikasining Mo'ynaq tumani Orol dengizini qurigan tubining janubiy qismi "0" nuqta hududidan tuproq-gruntlaridan analiz uchun tuproq namunalari olindi (1-rasm). Tadqiqot hududi koordinantlarini aniqlab kesma qazildi va morfogenetik xususiyatlari yozildi. Kesma qazish jarayonida tuproq qoplami shakllanmaganligi uchun, genetik qatlamlar toliq shakllanmagan, xatto kesma shaklida qazish ham qiyin bo'ldi, bunga sabab qumlar bo'lgani uchun kesma shakli ham paydo bo'lmadi. Shunday bo'lsada, yotqizilgan, mustaxkamlanmagan qumlarga nisbatan morfologik belgilar qayd etildi (1-jadval).

1-jadval

Tadqiqot hududidagi kesmaning morfogenetik xususiyatlari.

0 – 4 sm	Tuproq rangi oqish qatqaloq, namlik kam, qumli, sochiluvchan kam birikkan, kuchsiz zichlashgan, ildizlar uchramaydi, keyingi qatlamga o'tish mexanik tarkibiga ko'ra aniq;
4 – 10 sm	Tuproq kuchsiz nam, qumli, o'rtacha zichlashgan, zang dog'lari uchraydi, tuz kristallari sochilgan holda, ildizlar kam, keyingi qatlamga o'tish tuzilishiga ko'ra;
10 – 18 sm	Tuproq kuchsiz nam, qumli, o'rtacha zichlashgan, zang dog'lari bor, tuz kristallari sochilgan holda uchraydi, ildizlar juda kam uchraydi, keyingi qatlamga o'tish tuzlarni to'planishi va yig'ilganligiga ko'ra;
18 – 50 sm	Tuproq rangi kulrang, nam, qumli, o'rtacha zichlashgan, ildizlar uchramaydi, tuz kristallari uchraydi, ba'zan zang dog'lar bor.

Laboratoriy tadqiqotlar umumqabul qilingan uslublar bo'yicha amalga oshirilgan hisoblanib, tuproq namunalari olish va tarkibidagi suvda eruvchi kation hamda anionlar miqdorini aniqlashda V.Sayfutdinovning, "Tuproq kimyosidan amaliy mashg'ulotlar" Toshkent; Universitet (1992) qo'llanmasi asosida aniqlandi.

Olingan natijalar va ularning muhokamasi. Tuproqlarning sho'rlanish holatini aniqlash juda muhim hisoblanadi. Shu munosabatdan biz ham ilmiy tadqiqot hudud tuproq-gruntlarining minerallashganlik miqdorini aniqlash maqsadida tuproq kesmalaridan olingan namunalar laboratoriya sharoitida davlat standartlaridan o'tgan uslublardan foydalanib suvli so'rimlar orqali aniqlab tahlil qilindi (2-jadval).

2-jadval

Orol dengizi qurigan tubi janubiy qismi "0" nuqta tuproq-gruntlarida suvda oson eruvchi tuzlar miqdori, sho'rlanish darajasi va tiplari

Kesma, №	Qatlam qalinligi, sm	Quruq qoldiq	CO ₃	HCO ₃	Cl ⁻	SO ₄ ⁻	Ca ⁺⁺	Mg ⁺⁺	K ⁺	Na ⁺	Sho'rlanish	
											Tipi	Darajasi
Orol dengizini qurigan tubining janubiy qismi "0" nuqta 2-kesma												
1	0-10	1,522	-	0,063	0,427	0,528	0,079	0,043	0,014	0,368	.s	Kuchli sho'rlangan
	10.-20	1,454	-	0,076	0,365	0,521	0,081	0,012	0,018	0,381	.s	Kuchli sho'rlangan
	20-30	1,678	-	0,088	0,434	0,603	0,093	0,01	0,023	0,427	x.s	Kuchli sho'rlangan

Orol dengizini qurigan tubining janubiy qismi "0" nuqta tuproq-gruntlarida (0-30 sm) qatlamlarda umumiy quruq qoldiq miqdori 1,454% dan 1,678% orasida tashkil etdi. Umumiy ishqoriylik bo'yicha HCO₃ miqdori 0,063% dan 0,088% ni, nisbiy ishqoriylik kesma bo'yicha CO₃ hech qaysi qatlamda aniqlanmadi. Ushbu qatlamda tarqalgan anionlardan Cl⁻ 0,365% dan 0,434% gacha, SO₄⁻ 0,521% dan 0,603% atrofida tashkil qildi. Kationlar miqdori bo'yicha, Ca⁺⁺ 0,079% dan 0,093%, Mg⁺⁺ 0,01% dan 0,043% va Na⁺ 0,368% dan 0,427% orasida tebranganligi aniqlandi. Sho'rlanish darajasi kuchli sho'rlangan va sho'rlanish tipiga ko'ra xlorid va sulfat anionlari ustunlik qilib xlor sulfatli (x.s) tipdagiligi aniqlandi.

Orol dengizini qurigan tubining janubiy qismi "0" nuqtadagi tuproq-gruntlarida ilmiy izlanishlar olib borilayotgan maydonlar tuproqlarining singdirish sig'imi va asoslar ko'rsatkichlari yuqoridagi suvli so'rim natijalari asosida hisoblanib chiqildi (2-rasm).

2-rasm. Orol dengizini qurigan tubining janubiy qismi "0" nuqtadagi tuproq-gruntlarining singdirilgan asoslar yig'indisi va asoslar yig'indisi, 2024 y

Orol dengizini qurigan tubining janubiy qismi "0" nuqtadagi tuproq-gruntlaridagi singdirilgan asoslar yig'indisi 1-kesma yuqori qatlamlarda 100 gr tuproq-gruntlarida 21,58-24,22 mg/ekv orasida o'zgarib turganligi aniqlandi. Singdirilgan kationlardan bu hudud tuproq-gruntlarida ham kaltsiy va natriy asosiy o'rin egallab, kaltsiy miqdori 3,95-4,65 mg/ekv miqdorda o'zgarganligi aniqlandi. Natriy kationi bo'yicha 16,00-18,57 mg/ekv orasida o'ynab o'zgardi. Magniy va Kaliy kationlari esa nisbatan kam bo'lib, magniy 0,42-1,79 mg/ekv va kaliy 0,36-0,59 mg/ekv orasida tebranib o'zgardi.

Xulosa. Orol dengizini qurigan tubining janubiy qismi "0" nuqtadagi tuproq-gruntlari tarkibida zaharli tuzlar miqdori juda yuqori bo'lib, bunday maydonlar katta hududlarni tashkil etadi. Ushbu hududdagi tuproq-gruntlarini tahlil natijalariga ko'ra hududning ekologik-meliorativ holati yomonlashib, keskinlashib borayotganligi yaqqol sezilib turibdi.

Izoh: Ushbu maqola FL-8323102111-R1 "Orol dengizining qurigan tubi hududida tarqalgan tuproq-gruntlarining sho'rlanganlik holati, fizik, kimyoviy va biologik xossalari ko'ra o'simliklar ekish hududlarini guruhlashning ilmiy asosini yaratish" mavzusidagi loyiha doirasida amalga oshirildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Abdrakhmanov, Abdullaev T Shokhrux, Shomurodova K (2024) Changes in the chemical, physical, and mechanical properties of soils under the influence of the drying up of the aral sea. doi: 10.5281/zenodo.11032416
2. Abdullaev, Nomozov S Urol (2024) A biochar product can enhance soil fertility during drought conditions. doi: 10.5281/zenodo.11032959
3. Abdullaev, SAYFULLAEVA S Sevinch (2024) Rational use of natural resources for drought relief and environmental protection and public health. doi: 10.5281/zenodo.11033257
4. Abduraxmonov N.Yu., Egamberdiev J.A., Jo'raev A.R., Ramazonov B.R. Orolbo'yi gidromorf tuproqlarning meliorativ holati // O'zbekiston zamini. Ilmiy amaliy va innovatsion jurnal. 2022. - №1. – B. 19-22.]
5. A.B.Mirzambetov, A.U.Axmedov, J.M.Turdaliev, G'T.Parpiev Quyi Amudaryo hududi sug'oriladigan tuproqlarining unumdorligini yaxshilashga doir tavsiyalar. - Toshkent, 2020. – B. 6-17.
6. A.J Ismanov., U.X. Mamazhanov, "Orol dengiz mintaqasining sho'rlangan tuproqlari va ulardan oqilona foydalanish"//FAO.2022.
7. Jabbarov Z, Abdrakhmanov T, Tashkuziev M, Abdurakhmonov N, Makhhammadiev S, Fayzullaev O, Nomozov U, Kenjaev Y, Abdullaev S, Yagmurova D, Abdushukurova Z, Iskhakova S, Kováčik P (2024) Cultivation of plants based on new technologies in the dry soil of the Aral Sea. E3S Web Conf 497:03008. doi: 10.1051/e3sconf/202449703008
8. Jabborov Z.A., Maxammadiev S.Q., Zokirova F.N., Abdraxmonov T.A., Abdullaev Sh Orol dengizi qumliklarining sho'rlanish holati. O'zbekiston zamini, 2022. - №4. – B. 22-27.
9. Jabborova D, Abdrakhmanov T, Jabbarov Z, Abdullaev S, Azimov A, Mohamed I, AlHarbi M, Abu-Elsaoud A, Elkelish A (2023) Biochar improves the growth and physiological traits of alfalfa, amaranth and maize grown under salt stress. PeerJ 11:e15684. doi: 10.7717/peerj.15684
10. Jabborova D, Choudhary R, Karunakaran R, Ercisli S, Ahlawat J, Sulaymanov K, Azimov A, Jabbarov Z (2021) The Chemical Element Composition of Turmeric Grown in Soil–Climate Conditions of Tashkent Region, Uzbekistan. Plants 10:1426. doi: 10.3390/plants10071426
11. Karimboeva M.Q., Urinboyeva N.M. Ecological condition of the Aral Sea. Markaziy Osiyo tarixi va arxeologiyasi: an'analar, innovatsiyalar va istiqbollar xalqaro ilmiy – amaliy anjuman. 2022. – B. 231 – 232.
12. Mirzambetov A., Axmedov A., Atamurodov J., Avezova N, Aymurotova, N. Orol dengizi qurigan tubi muammoli zonasi hududlarining tuproq-meliorativ holati. AGRO ILM. 2021. - №6. – B. 79-81.
13. Mirzambetov A.B. Janubiy Qoraqalpog'iston sug'oriladigan tuproqlarining ekologik-meliorativ holati va ularni yaxshilash // (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. - Toshkent, 2022. – B. 8-12.

14. Shomurodov K, Rakhimova T, Adilov B, Beshko N, Karimov F, Polvonov F (2021) Current state of vegetation of the dried bottom of the Aral Sea. IOP Conf Ser: Earth Environ Sci 629:012085. doi: 10.1088/1755-1315/629/1/012085
15. Singh A, Behrangi A, Fisher JB, Reager JT (2018) On the Desiccation of the South Aral Sea Observed from Spaceborne Missions. Remote Sensing 10:793. doi: 10.3390/rs10050793
16. Sorg Annina, Tobias Bolch, Markus Stoffel, Solomina Olga, Beniston Martin. "Climate Change Impacts on Glaciers and Runoff in Tien Shan (Central Asia)". Nature Climate Change 2012. № 2(10). - Rr. 725–731
17. T.Abdрахманов, Z.Jabbarov, S.Mahammadiyev, Sh.Abdullayev, F.Zokirova "Orol dengizi qurigan tubidagi qumliklarning sho'rlanish holati."// "O'zbekiston zamini" jurnali T:,2020,N=4. -26 b
18. Yuldashev G', Jabbarov Z., Abdрахманов T. Tuproq kimyosi. Darslik. Toshkent. , 2021. –B. 27-217.
19. Yuldashov G'. Yu. Meliorativ tuproqshunoslik. «Universitet» Toshkent, 2008. – B. 132.
20. Жаббаров З.А., Бобоев С., Нормуродова Қ., Махаммадиев С., Абдукаримов Ж., Абдуллаев Ш. Орол денгизининг қуриган тубида ўсимликларни ўстиришда намликдан самарали фойдаланган ҳолда биотехнологик ёндашувларнинг натижаси Агро кимё ҳимоя ва ўсимликлар карантини. №2, 2023. Б.46-49
21. Комолов О.К. Проблемы освоения пустынь // Международный научно-практический журнал. - Ашхабад. 1998. – С. 25-29.

UO'K: 634.64:576.34

IN VITRO USULI ORQALI MAHALLIY TOK (*VITIS VINIFERA L.*) NAVLARINI KO'PAYTIRISHDA OZUQA MUHITLARI VA O'SISH REGULYATORLARINING AHAMIYATI

A. N. Abdullaev, PhD, student. O'zR FA Genomika va bioinformatika markazi, Toshkent
X. A. Ubaydullayeva, b.f.d. O'zR FA Genomika va bioinformatika markazi, Toshkent

Annotatsiya. Maqolada mahalliy tok navlarini *in vitro* sharoitida ko'paytirish uchun kerak bo'lgan BAP, NAA, va GA₃ kontsentratsiyalarining shahlanish, o'sish va rivojlanishga ta'siri, eksplantlarni sterilizatsiya jarayonlari keltirilgan.

Kalit so'zlar: *In vitro*, (*Vitis vinifera L.*), Sterilizatsiya, Eksplant, Meristema.

Аннотация. В статье представлено влияние концентраций BAP, NAA и GA₃ на оплодотворение, рост и развитие, а также на процессы стерилизации эксплантов при размножении *in vitro* аборигенных сортов винограда.

Ключевые слова: *In vitro*, (*Vitis vinifera L.*), Стерилизация, Эксплант, Меристема.

Abstract. The article presents the effects of BAP, NAA, and GA₃ concentrations on fertilization, growth, and development, as well as sterilization processes of explants, for *in vitro* propagation of native grape varieties.

Key words: *In vitro*, (*Vitis vinifera L.*), Sterilization, Explant, Meristema.

Kirish: O'zbekiston O'rta Osiyoda madaniy tok yetishtirishda muhim mamlakat hisoblanadi. Respublika hududlarida tokzorlarning ulkan bioxilma-xilligining mavjudligi, uzoq yillik madaniy va tarixiy rivojlanish, turli viloyatlarda hilma-hil iqlim sharoitlari bilan chambarchas bog'liqdir. Respublikada uzumchilik sohasini rivojlantirishda ishlab chiqarish salohiyatini oshirish va ularni raqobatbardoshligini ta'minlashda ilm fan yutuqlari, innovatsion ishlanmalarni sohaga tadbik qilish dolzarb masalalardan biri bo'lib turibdi. Qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishida tok ko'chatlari asosan qalamchalaridan hosil qilinadi. Ular qaysi tupdan olingan bo'lsa, o'sha navning asosiy xususiyatlari, virusli kassalıkları, hosildorligi va meva sifatining ko'rsatkichlarini o'zida to'liq saqlab qolgan holda keyingi avlodga o'tadi. An'anaviy seleksiya uslublaridan foydalanib, tok navlarini takomillashtirish masalasi juda uzoq muddat talab kiluvchi murakkab jarayon hisoblanadi. Shu sababli, *in vitro* sharoitida biotexnologik uslub yordamida ko'paytirish texnologiyasi sifatli navlarni qisqa muddatda va genetik o'zgarishsiz va tokda mavjud virusli kassalıklardan holi bo'lgan navlarni ko'paytirishda istiqbolli uslub hisoblanadi.

In vitro usuli o'simlik hujayrasining totipotent bo'lishi, ya'ni keyingi ko'payish uchun mos keladigan shunga o'xshash nusxalar yoki klonlar hosil qilishning noyob qobiliyatiga asoslanadi. Klonlash usuli bir xil o'simlik hujayralarini olish usuli bo'lib, an'anaviy ko'paytirish usullariga nisbatan bir qator afzalliklarga ega. Bularga genetik jihatdan bir xil ekish materialini olish, meristema to'qimalari yordamida o'simliklarni viruslardan tozalash, yuqori ko'payish darajasi, naslchilik jarayonining davomiyligini qisqartirish, o'simliklarning reproduktiv bosqichiga o'tishini tezlashtirish

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI FANLAR AKADEMIYASI
MINTAQAVIY BO‘LIMI
XORAZM MA‘MUN AKADEMIYASI**

**XORAZM MA‘MUN AKADEMIYASI
AXBOROTNOMASI**

**№6/1 (115)
2024 y., iyun**

O‘zbekcha matn muharriri:
Ruscha matn muharriri:
Inglizcha matn muharriri:
Musahhih:
Texnik muharrir:

Ro‘zmetov Dilshod
Hasanov Shodlik
Xamrayev Nurbek, Lamers Jon
O‘rozboyev Abdulla
Shomurodov Jur‘at

“Xorazm Ma‘mun akademiyasi axborotnomasi” O‘zbekiston Matbuot va axborot agentligi Xorazm viloyat boshqarmasida ro‘yxatdan o‘tgan. Guvoxnoma № 13-023

Terishga berildi: 06.06.2024
Bosishga ruxsat etildi: 14.06.2024.
Qog‘oz bichimi: 60x84 1/8. Adadi 70.
Hajmi 17.0 b.t. Buyurtma: № 6-T

Xorazm Ma‘mun akademiyasi noshirlik bo‘limi
220900, Xiva, Markaz-1
Tel/faks: (0 362) 226-20-28
E-mail: mamun-axborotnoma@academy.uz
xma_axborotnomasi@mail.ru

(+998) 97-458-28-18